

Efecto de almacenamiento de los edificios durante inundaciones urbanas. Un acceso transnacional del proyecto Co-UDlabs

Spyros Pritsis^a, Juan Naves^b, Xavier del Puerto^b, Nikolas Deltsidis^c, Luis Cea^b, María Bermúdez^d, Ilias Papakonstantis^e, Jerónimo Puertas^b, Georgios Sylaios^c, Jose Anta^b, Franz Tscheikner-Gratl^a, Vasilis Bellos^c

^aNorwegian University of Science and Technology, Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim, Norway

^bUniversidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA). Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), Campus de Elviña, 15071 A Coruña, Spain. juan.naves@udc.es

^cDemocritus University of Thrace, Campus, 69100 Komotini, Greece

^dUniversity of Granada, Av. del Hospicio, 1, 18071 Granada, Spain

^eNational Technical University of Athens, Iroon Polytechniou 9, 15772 Athens, Greece

Línea temática | Agua y Ciudad. Usos y gestión del agua

RESUMEN

Introducción

La creciente urbanización ha llevado a la comunidad investigadora a centrarse en la dinámica de las inundaciones urbanas en las últimas décadas (Jha et al., 2012). En general, existen dos formas de simular las inundaciones: la modelización numérica y la física (Bellos, 2012). Los avances en capacidad de computación y el desarrollo de diversos programas informáticos, combinados con el importante coste de la modelización física (en términos de tiempo y dinero), han llevado a la comunidad científica a ser más prolífica en modelización numérica. Sin embargo, sigue habiendo muchos fenómenos, especialmente en entornos complejos como los urbanos, que no pueden captarse o explicarse completamente desde una aproximación de modelización numérica (por ejemplo modelos 1D y 2D basados en SWE), teniendo además en cuenta las diversas incertidumbres presentes (Bellos et al., 2020). Por otro lado, la carga computacional de los modelos numéricos más avanzados, como los basados en la forma completa de Navier-Stokes (conocidos también como modelos de Dinámica de Fluidos Computacional CFD), hace que su uso no sea viable en los problemas de inundaciones del mundo real. La modelización física se presenta por lo tanto como una oportunidad para incrementar el conocimiento sobre estos fenómenos que se dan durante las inundaciones urbanas.

Concretamente, los edificios alcanzados durante una inundación pueden actuar como un gran depósito que almacena el volumen de agua, ya sea debido a la vulnerabilidad de cada edificio frente a la dinámica de la inundación (el agua entra a través de aberturas como puertas o ventanas), o de forma intencionada cuando el diseño contempla un volumen de agua de inundación en su sótano comportándose como un depósito de retención a pequeña escala. Este último concepto también se conoce como impermeabilización húmeda (FEMA, 2014), en contraste con la impermeabilización seca en la que las casas no sufren daños en su interior aunque la ciudad se vea afectada por la inundación. El fenómeno en el que las casas almacenan el volumen de la inundación se conoce como efecto de almacenamiento en la literatura pertinente (Syme, 2008; Bellos y Tsakiris, 2015), siendo una de las cuestiones planteadas su impacto en las características de inundación tales como calados agua y velocidades desarrollados. En este trabajo se investiga a través de una campaña experimental en laboratorio el efecto producido en una inundación pluvial generada por un simulador de lluvia en una ciudad idealizada. La inundación de tipo pluvial (observada con más frecuencia en la zona mediterránea que en las zonas climáticas continentales) supone un reto adicional, ya que la mayor parte de la hidrología experimental está orientada hacia el tipo fluvial.

La campaña de ensayos que se presenta se ha desarrollado en el ámbito del programa de accesos transnacionales del proyecto Co-UDlabs (www.Co-UDlabs.eu), proyecto europeo H2020 liderado por la Universidade da Coruña y cuyo objetivo principal es integrar las actividades de investigación e innovación en el campo de los sistemas de drenaje urbano (UDS), promoviendo una comunidad europea de innovación en materia de drenaje urbano para hacer frente a los acuciantes retos que se presentan en cuanto a salud pública, riesgo de inundaciones y cuidado del medio ambiente. Mediante este programa se ofrece

acceso totalmente gratuito a grupos de usuarios externos al consorcio a un total de 17 instalaciones de investigación con el apoyo de siete centros de investigación europeos punteros en el ámbito del drenaje urbano.

Materiales y métodos

La configuración experimental consiste en un modelo de ciudad idealizada bajo un simulador de lluvia construido en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Innovación Tecnológica en Construcción e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidad de A Coruña. El simulador permite simular tres intensidades constantes de lluvia: 30, 50 y 80 mm/h (Naves et al. 2020). La superficie total de la plataforma de hormigón que representa la cuenca urbana es de $5,8 \text{ m} \times 4,5 \text{ m}$ ($26,1 \text{ m}^2$). Para definir la salida de la cuenca, se dio a la plataforma pendiente transversal y longitudinal del 0,5% y 0,1% respectivamente. En el área cercana a la salida de la cuenca se construyó una cuadrícula de 25 bloques de PVC (5×5) que representaban edificios. La superficie de cada bloque es de $30 \times 30 \text{ cm}$, con una altura de 20 cm por encima del nivel del suelo y 7 cm por debajo representando los sótanos. Se instalaron pequeñas piezas desmontables que representaban puertas en dos lados de cada bloque, uno orientado hacia la pendiente mayor y otro hacia la menor. En el perímetro de la plataforma se construyó un muro de 5 cm de altura con una abertura de 50 cm para crear un punto de salida claramente definido en donde medir los hidrogramas resultantes para los diferentes ensayos planteados.

Figura 1 | Montaje experimental. Vista superior CAD (izquierda) y fotografía del montaje experimental (derecha)

Los hidrogramas se han medido a la salida de la cuenca mediante volumetría mediante un depósito ($50 \times 50 \times 70 \text{ cm}$) y un sensor de ultrasonidos de profundidad. Además, se han registrado el calado sobre la superficie 8 sensores de ultrasonidos situados entre los edificios y 2 más fuera de la matriz de las casas (uno aguas arriba y otro aguas abajo) (Figura 1). El volumen de agua en el interior de las casas también se midió mediante sensores de presión conectados a un tubo de 10 mm conectado a un orificio en la parte inferior de 11 de las 25 casas. Por último, se instalaron cámaras alrededor de la plataforma para capturar vídeos desde distintos ángulos y obtener el campo de velocidades sobre la superficie mediante la técnica LSPIV a partir de la metodología desarrollada en Naves et al. (2019, 2021). Con este montaje experimental se han realizado ensayos en donde se combinan las intensidades de lluvia disponibles con una duración de 5 minutos y diferentes escenarios en los que se abren o cierran las puertas de los edificios para analizar el efecto en el hidrograma al variar la capacidad de almacenamiento de la ciudad modelada y su distribución espacial.

Resultados y discusión

Los resultados preliminares confirman la tesis inicial, según la cual el efecto de almacenamiento de los edificios puede ser significativo en las inundaciones pluviales urbanas. Esto se demuestra en la Figura 2, donde se comparan escenarios con diferentes números de puertas abiertas trazando los hidrogramas en la salida de la plataforma y las profundidades de agua en la VII Jornadas de Ingeniería del Agua. 18 -19 de octubre. Cartagena

calle más cercana a la salida. La intensidad de la lluvia fue de 80 mm/h en todos los escenarios presentados. La única diferencia radicaba en la configuración de las puertas abiertas, donde: en S1, todas las puertas están abiertas; en S2, todas las puertas orientadas en la dirección de la pendiente mayor están abiertas; en S3, todas las puertas orientadas en la dirección de la pendiente menor están abiertas; en S4, las puertas de nueve de las casas están abiertas; y en S5, todas las puertas están cerradas. En ambos gráficos podemos ver claramente una correlación entre el parámetro medido (es decir, el hidrograma a la salida de la cuenca y los calados del agua) y el número de puertas abiertas. La importancia de la dirección de las puertas también se observa en las diferencias entre S2 y S3.

Figura 2 | Comparación de hidrogramas a la salida de la cuenca (izquierda) y calados superficiales (derecha) obtenidos para distintos escenarios experimentales.

Conclusiones

Hasta ahora, el efecto de almacenamiento de las casas en inundaciones urbanas no se ha abordado ni numérica ni experimentalmente. Sin embargo, los resultados preliminares de este trabajo sugieren que este efecto puede tener un impacto significativo en las características generales de las inundaciones en zonas densamente urbanizadas, lo que hace interesante su consideración en la modelización de las inundaciones urbanas. El impacto de una protección parcial de una ciudad contra las inundaciones en los edificios que finalmente se inundan es probablemente significativo y los hallazgos sobre este último tema podrían ser útiles para los servicios públicos orientados a la protección civil o para las compañías de seguros. Todos los datos experimentales obtenidos (incluidos datos y metadatos) se pondrán a disposición de manera abierta en el repositorio Zenodo como parte de la comunidad del proyecto Co-UDlabs. Estos datos se consideran muy adecuados para validar y calibrar modelos numéricos en casos de estudio de alta complejidad como el modelo de laboratorio de esta propuesta.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto Co-UDlabs está financiado por la Unión Europea bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA-2020-1) mediante el acuerdo de subvención número 101008626. Los experimentos se llevaron a cabo con el apoyo de la infraestructura de investigación del Centro de Innovación Tecnológica en Construcción e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidad de A Coruña.

REFERENCIAS

Bellos, V. 2012. Ways for flood hazard mapping in urbanised environments: a short literature review. *Water Utility Journal*. 4, 25-31.

- Bellos, V. y Tsakiris, G. 2015. Comparing various methods of building representation for 2D flood modelling in built-up areas. *Water Resources Management*. 29(2), 379-397. <https://doi.org/10.1007/s11269-014-0702-3>
- Bellos, V., Papageorgaki, I., Kourtis, I., Vangelis, H., Kalogiros, I., y Tsakiris, G. 2020. Reconstruction of a flash flood event using a 2D hydrodynamic model under spatial and temporal variability of storm. *Natural Hazards*. 101(3), 711-726. <https://doi.org/10.1007/s11069-020-03891-3>
- FEMA 2014. Homeowner's Guide to Retrofitting, Six Ways to Protect your Home From Flooding. 3rd Edition, FEMA P-312.
- Jha K.A., Bloch R., y Lamond J. 2012. *Cities and Flooding: A guide to integrated urban flood risk management for the 21st century*. The World Bank Publications.
- Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Regueiro-Picallo, M., y Suárez, J. 2019. Using a 2D shallow water model to assess Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) and Structure from Motion (SfM) techniques in a street-scale urban drainage physical model. *Journal of Hydrology*, 575, 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.05.003>
- Naves, J., Anta, J., Suárez, J., y Puertas, J. 2020. Development and calibration of a new dripper-based rainfall simulator for large-scale sediment wash-off studies. *Water*, 12(1), 152. <https://doi.org/10.3390/w12010152>
- Naves, J., García, J. T., Puertas, J., y Anta, J. 2021. Assessing different imaging velocimetry techniques to measure shallow runoff velocities during rain events using an urban drainage physical model. *Hydrology and Earth System Sciences*, 25(2), 885-900. <https://doi.org/10.5194/hess-25-885-2021>
- Syme, W.J. 2008. Flooding in urban areas - 2D modelling approaches for building and fences. *Proceedings of the 9th National Conference on Hydraulics in Water Engineering. Australia*, 25-32